

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ОЛИЙ ТАЪЛИМ ВА
ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТУЗИЛМАСИ

Алишер Ҳақбердиев,
Қарши ирригация ва агротехнологиялар
институтини катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасининг олий таълим ва олий таълимдан кейинги таълим тизимини ҳақида суз юритилган.

Калит сузлар: инфраструктура, иқтисодиёт, таълим методлари ва технологиялари, ҳалқаро конвенциялар, жаҳон декларациялари.

Таълим масаласи жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида муҳим вазифалар қаторидан ўрин олган. Кўпчилик давлатларда глобал рақобат шароитидаги янги талабларига жавоб берувчи, мослашувчан таълим тизимини яратишга қаратилган туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Бунда асосий мақсад олий ўқув юртинининг ва ўқув дастурларининг мослашиш имкониятларини оширишга қаратилган бўлиб, уни амалга ошириш академик ва ташкилий тизимини ислох қилиш, инфраструктурани, таълим методлари ва технологияларини янгилаш, педагогик жараённи такомиллаштириш, ўқитувчилар таркиби сифатини яхшилаш орқали режалаштирилмоқда.

Ҳаммамизга маълумки, иқтисодиёт ривожига ортда қолиш хавфи асосан самарали таълим моделини яратмаган давлатларга хосдир. Бундан кўринадики, билимларга асосланган очик фуқаролик жамиятини, хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқаришга йўналтирилган иқтисодиётни куришни ўз олдимизга мақсад қилиб қўяр эканмиз, энг аввало мамлакатимизда таълим тизимини фаол тарзда такомиллаштириб боришимиз зарур.

Бу борада ЮНЕСКО томонидан мунтазам олий таълимни

ривожлантириш бўйича тавсияномаларни ишлаб чиқиш, халқаро ҳамкорликнинг меъёрий асосларини яратиш бўйича янги ғояларни илгари суриб келинмоқда. Академик эркинлик ва демократиянинг универсал меъёрларининг мавжудлиги, ЮНЕСКО ва Европа Иттифоқи томонидан қабул қилинган, миллий таълим тизимлари учун тобора меъёрий аҳамият касб этаётган халқаро конвенциялар ҳамда бутун жаҳон декларациялари бу жараёнлар учун асос бўлмоқда.

Таъкидлаб ўтилганидек, Болонья декларациясини киритишни икки босқичли олий таълимни жорий қилишни кўзда тутади, бунда биринчи босқич – талабаларнинг ишлаб чиқариш эҳтиёжларига мос ижрочилик малакаларини ўзлаштиришига, иккинчиси эса – ижодий қобилиятларни ривожлантиришга йўналтирилган.

Берлин анжумани учун тайёрланган материалларга кўра “бакалавр-магистр” тизими собиқ социалистик давлатлар ҳудудида 10 йилларча муқаддам жорий қилинган. Бироқ, у расмий характерга эга бўлган ва амалда меҳнат бозори билан боғлиқ бўлмаган, унинг жорий этилиши асосан таълим ва фаннинг хусусий эҳтиёжларига қаратилган эди.

Шулар билан бир қаторда олий таълимга қарашларда "teaching" форматидан "learning" форматига томон ўзгаришлар содир бўлмоқда, яъни талабани “ўқитиш” эмас, балки талаба “ўқиши” керак деган ғоя устувор бўлмоқда. Бу ғояга кўра инсон бутун умри давомида ўқийди, талаба фанга оид билим, кўникма ва малакаларни мустақил тарзда ўзлаштиради, ўқитувчининг вазифаси эса – талабанинг шахсий қизиқишларидан келиб чиққан ҳолдаунга зарур ёрдамларни кўрсатишдир.

Мазкур тенденция 1997 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни қабул қилиниши билан ўзининг қонуний ўрнига эга бўлди. Унга кўра олий ва олий таълимдан кейинги

касбий таълим кўп босқичли – бакалаврият ва магистратура тузилмаси бўйича ривожланади. Унинг муҳим тамойиллардан бири – таълимнинг узлуксизлиги ва узвийлигидир.

Бу Болонья декларациясининг асосий ҳолатларини инобатга олган ҳолда миллий моделни яратиш учун олий ва олий таълимдан кейинги таълимда ислоҳотлар зарурлигини шарт қилиб қўйди.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, Болонья декларацияси нафақат тузилмани қайта қуришни, балки таълим дастурларини ҳам ўзгартиришни назарда тутади.

Болонья декларациясига кўра жорий этиладиган икки босқичли “бакалавр-магистр” олий таълим даражалари аслида англосаксон тузилмасининг умумийликка етакловчи инструменти ҳисобланади, бунда кредитлар, имтиҳонлар ва дипломлар ўзаро тан олинадиган даражага келади. Бунда таянч босқич (бакалаврият) таълим камида 3 йил давом этади ва амалда бозор эҳтиёжларига йўналтирилади.

Миллий таълим дастурларининг халқаро тан олиншини, талабаларнинг ва профессор-ўқитувчиларнинг мобиллигини таъминлаш, шунингдек, таълим сифатини ошириш ҳамда олий ва олий таълимдан кейинги таълимнинг барча босқичларда узвийликни таъминлаш мақсадида мутахассисларни тайёрлашнинг уч поғонали “бакалавр – магистр – доктор” тузилмаси ягона кредит таълим тизими бўйича иккита босқичда амалга оширилади: олий таълим (бакалавр-магистр) ва олий таълимдан кейинги таълим (доктор).

Шундай қилиб, олий ва олий таълимдан кейинги таълим босқичларини модернизация қилиш таълим жараёнининг тузилмаси, мазмуни ва ташкил қилинишига ўз таъсирини кўрсатади. Бунда, биринчидан, мутахассислар тайёрлашнинг уч поғонали “бакалавр – магистр – доктор” тузилмасига ўтилади, иккинчидан, ўрта таълимдан кейин икки босқичли (олий – олий таълимдан кейинги) тузилма сақланиб қолади, учинчидан, кредит таълим

тизими қўлланилади. Бу иккила ҳолат ҳам таълим мазмунида сезиларли даражада акс этади.

Бунда олий таълимнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат бўлади:

- кенг фундаментал билимларга эга, ташаббускор, меҳнат ва технологиялар бозорининг ўзгарувчан талабларига мослашувчан янги шаклдаги мутахассислар тайёрланади;
- олий таълим тизимини демократлаштириш орқали сифатли таълим хизматларини тақдим этишга бўлган қизиқишини ошириш;
- алоҳида олий ўқув юртларини халқаро аккредитациядан ўтишга тайёрлаш, элита олий ўқув юртларини ривожлантириш учун шароит яратиш;
- олий ўқув юртларини бошқаришнинг янги тамойиллари ва амалиётини шакллантириш, стратегик режалаштириш тизимини жорий этиш ва олий ўқув юртларининг автономлигини ошириш;
- талабаларнинг сифатли таълим олишга бўлган ҳуқуқларини мустаҳкамлаш, сифатли таълим хизматлари тақдим этиш учун раҳбарларнинг масъулиятини белгиловчи механизмларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

Ушбу топшириқларни олий ўқув юртларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш шароитларида жамоатчилик назорати, кенг академик имтиёзлар бериш, ҳамда ўқув жараёнини талабаларнинг қизиқишларини инобатга олган тарзда ташкил этиш технологиясини такомиллаштириш ва ўқитувчилар орасида рақобат муҳитини яратиш орқали амалга ошириш мумкин.

Олий таълим босқичлари бўйича Ўзбекистон модели таянч босқич камида 3 йил давом этиши жиҳатидан Болонья жараёнлари талабларига ва ҳар бири 2 поғонадан иборат 2 босқичдан иборат эканлиги бўйича америка моделига мос келади.

Бакалавриат дастури касбий фаолиятнинг умумий, интеграллашган

жиҳатларини инобатга олиш, касбий ижодкорликни ривожлантириш ва мустақил билим олиш кўникмасини шакллантириш орқали ихтисослик фанлари бўйича билимлар асосини эгаллашни назарда тутувчи кенг таянч касбий тайёргарлигини назарда тутуди.

Магистратурада таълим мутахассисликка тайёрлов ва илмий-педагогик тайёрловни назарда тутуди. Магистратура таълим дастурларида таълимнинг илмий методологик йўналганлиги ва соҳа бўйича чуқур мутахассислик тайёргарлиги кўзда тутилиши зарур. Магистратура битирувчиларига “магистр” академик даражаси тақдим этилади. Магистрлар докторантурада ўқишни давом эттириш ҳуқуқига эгадирлар.

Докторантура олий малакали илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлашнинг якуний таълим босқичи ҳисобланади. Докторлик дастурларининг ўзига хослиги таълим ва изланувчилик фаолияти ўртасида оптимал мувозанатни таъминлаш, кенг илмий, ўқув ва методологик тайёрлов, мамлакатдаги ўқитувчилар ва илмий ходимларнинг академик мобиллигини таъминлашда намоён бўлади.

Докторантура дастурини эгаллаган ва докторлик диссертациясини ҳимоя қилган шахсларга фалсафа доктори (PhD) илмий унвони, мутахассислик бўйича докторантурани ўзлаштирганларга эса фан доктори илмий унвонлари (тиббиёт, санъат, таълим, ҳуқуқ, техника, кимё ва ҳ.к.) берилади.

Шундай қилиб, таълим тизимларини ягона халқаро таълим муҳитига мувофиқлаштириш учун Ўзбекистон Республикасида олий ва олий таълимдан кейинги таълимнинг қуйидаги касбий таълим босқичлари жорий этилади:

- 1) бакалаврият – биринчи босқич дастури (ўрта таълимдан кейинги биринчи поғона) бўлиб, ўқиш муддати 4 йил, ўз навбатида иккита босқичдан иборат: пастки (оралиқ даража) – 2 йил ва юқори (академик даража) – 2 йил;
- 2) магистратура – иккинчи босқич дастури (ўрта таълимдан кейинги иккинчи поғона) бўлиб, ўқиш муддати 1-2 йилни ташкил этади, бунда чуқур

мутахассислик ва илмий-педагогик тайёрлов амалга оширилади;

3) докторантура – олий таълимдан кейинги иккинчи босқич дастури (ўрта таълимдан кейинги учинчи поғона) бўлиб, ўқиш 3-4 йил давом этади ва икки босқичда амалга оширилади – фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий унвонларига эришиш назарда тутилади.

Кредит таълим тизимини жорий этиш янги асосий тушунчаларни ўзлаштиришни талаб қилади. Бунга сўнгги йилларда таълим тизимида янги инглизча атамалар қўлланилаётганлиги, анъанавий атамаларни қўллашдаги қарама-қаршиликлар, такрорланишлар ва алогизмлар асос бўлади.

